

А. О. Хільковська

ТЕОРІЯ ВВІЧЛИВОСТІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

У статті соціолінгвістична компетенція розглядається як прагматична компетенція, що допомагає мовцю успішно реалізовувати власні комунікативні інтенції у міжкультурному спілкуванні, та є однією з найважливіших комунікативних компетенцій. Ця компетенція формується у процесі вивчення другої мови спілкування, коли мовець вчиться свідомо обирати лінгвістичні засоби для досягнення своїх комунікативних цілей, враховуючи при цьому соціолінгвістичні та соціокультурні фактори, що характеризують ситуацію спілкування. Автор аналізує, яким чином формують соціолінгвістичну компетенцію найбільш популярні сучасні аутентичні навчальні курси з англійської мови, і доходить висновку, що соціолінгвістична компетенція формується імпліцитно, без спеціального теоретичного викладення, послідовно у студентів формується певне уявлення про типову комунікативну поведінку, на основі чого вони можуть робити висновки про ціннісні настанови носіїв мови. Автор статті вважає, що для формування прагматичної компетенції необхідна свідома увага та розуміння соціолінгвістичних та соціокультурних факторів, що визначають прагматичну поведінку носіїв мови у кожній комунікативній ситуації, для чого пропонує знайомство з деякими лінгвістичними теоріями, наприклад, з Комунікативним принципом Грайса та його Максимами, Теорією Ввічливості П. Браун та С. Левінсона. На думку автора, ці теорії формують цілісне розуміння принципів англійської лінгвокультури, які є підґрунтям для вибору засобів спілкування тими, для кого англійська є другою мовою спілкування.

Ключові слова: соціолінгвістична компетенція, комунікативна ситуація, лінгвістична ввічливість, позитивне обличчя, негативне обличчя.

Khilkovska Asia. Developing students' social and cultural competence through learning the politeness theory.

The paper views a socio-lingual competence as a pragmatic competence leading to effective realization of one's communicative intentions in cross-cultural interaction, being, therefore, one of the most important language competences. The competence is built and developed as part of language learning, when a student is trained to consciously select language instruments meeting their

communicative intentions with regard of socio-lingual and socio-cultural factors typical of the communicative situation. The author reviews the ways a socio-lingual competence is developed in most popular authentic language courses and comes up with the conclusion that it is done implicitly, without any theoretical grounding, by forming consistently students' awareness of a typical speech behaviour from which the idea of the native speaker's values and mindsets is referred. The paper suggests that developing a pragmatic competence of a foreign language speaker requires special attention and a comprehensive understanding of socio-lingual and socio-cultural factors that determine speech behaviour of native speakers in a particular communicative situation. To achieve this, the author suggests studying some linguistic theories, including Grice's Maxims and the Politeness Theory of P. Brown and S. Levinson. According to the author, getting to know the theories will contribute to comprehensive understanding of the English-language lingua-cultural principles impacting the choice of language instruments for interaction in English.

Key words: socio-lingual competence, communicative situation, linguistic politeness, positive "face", negative "face".

У глобальному світі навички міжкультурного спілкування є необхідною умовою взаємодії та взаєморозуміння між представниками різних культур. Соціолінгвістична компетенція розглядається як прагматична компетенція, що допомагає мовцю успішно реалізувати власні комунікативні інтенції у міжкультурному спілкуванні, та є однією з найважливіших комунікативних компетенцій. Цей підхід базується на визначенні комунікативної компетенції Хаймса як «вміння використовувати мову в певному контексті».

Розуміння ролі соціолінгвістичної компетенції у спілкуванні змінило і уявлення про вивчення другої мови, йде теоретичне осмислення того, що таке комунікативна компетенція при використанні другої мови спілкування, як цю компетенцію формувати та, як рівень її сформованості можна оцінити. За визначенням Канале та Свейна, формування комунікативної компетенції в тих, хто вивчає другу мову, це успішне набуття граматичної, соціолінгвістичної (прагматичної), та стратегічної компетенції. Вочевидь, засвоєння лексики та граматики більше не вважається, як колись, достатнім та йде паралельно з засвоєнням соціокультурного компоненту, особливостей уявлень про світ, соціум

та норми взаємодії, що існують в кожній лінгвокультурі та безпосередньо впливають на використання мови. Мовець свідомо обирає лінгвістичні засоби для досягнення своїх комунікативних цілей, враховуючи при цьому соціолінгвістичні та соціокультурні фактори, що характеризують ситуацію спілкування. Ці фактори також суттєво впливають на адекватність інтерпретації висловлень співрозмовника. Усвідомлення наявності соціолінгвістичних та соціокультурних перемінних у кожній ситуації спілкування є важливою передумовою прагматичної компетенції у тих, хто вивчає другу мову.

Аналіз аутентичних навчальних курсів від найбільших світових видавництв (Pearson, OUP, Cambridge) показує, що, зазвичай, соціолінгвістична інформація міститься у розділах, що присвячені *functional language* (мові для використання у різних комунікативних ситуаціях). Тих, хто вивчає другу мову, знайомлять з нею, демонструючи, який саме вибір у тій або іншій ситуації роблять носії мови. Типові фрази виділяються та запам'ятовуються. Якщо протягом всього курсу це робиться постійно та послідовно, з часом у студентів формується певне уявлення про типову комунікативну поведінку та ціннісні настанови носіїв мови. Окремо може вивчатися і культура країни, факти з історії культури тієї країни, мова якої вивчається, нерідко стають предметом розгляду в аудиторіях, де вивчається друга мова спілкування. Підхід до формування прагматичної компетенції, що пропонують сучасні курси, подібний до того, як імпліцитно формується граматична компетенція в комунікативних методиках, коли вивчення лексики та граматичних конструкцій передує формуванню цілісного уявлення про граматичну, фонетичну та лексичну систему мови, що вивчається, та не потребує спеціального теоретичного викладення.

Цей підхід має право на існування як такий, що вже багато років доводить свою ефективність. Але у даній статті ми спробуємо довести, що для формування прагматичної компетенції необхідна свідома увага та розуміння соціолінгвістичних та соціокультурних факторів, що визначають прагматичну поведінку носіїв мови у кожній комунікативній ситуації. Таке цілісне розуміння дає знайомство з деякими теоретичними роботами з лінгвістики, наприклад, з Комунікативним

принципом Грайса та його Максимами, Теорією Ввічливості П. Браун та С. Левінсона.

П. Грайс стверджує, що спілкування є різновидом цілеспрямованої та раціональної поведінки, а успіх спілкування у великій мірі залежить від дотримання учасниками певних принципів. Сформульовані Грайсом принципи носять його ім'я – Максими Грайса:

*максима кількості (висловлення не повинно містити більше або менше інформації, ніж потрібно для досягнення мовцями їхніх комунікативних цілей);

*максима якості (висловлення не повинно містити неправдивої інформації або того, чого говорити немає достатніх підстав);

*максима релевантності (неможна відхилятися від теми або приводити аргументи, що не мають відношення до поставлених комунікативних цілей);

*максима ясності (унікайте незрозумілих виразів, двозначності, говоріть коротко та структуровано).

Недотримання цих принципів заважає ефективній комунікації та перешкоджає досягненню комунікативних цілей тими, хто спілкується. До певної міри, комунікативний принцип Грайса є універсальним для будь-яких мов, але існують специфічні для окремих культур уявлення про необхідну кількість та рівень конкретності та відкритості, які можуть дозволити собі у спілкуванні представники різних культур. Англомовна лінгвокультура найкраще представлена Теорією ввічливості П. Браун та С. Левінсона. В основі теорії знаходиться категорія «обличчя», позитивного іміджу, який кожний учасник спілкування намагається зберегти та підтримати. Згідно теорії ввічливості, основними потребами мовця під час спілкування є схвалення та позитивна оцінка з боку співрозмовників (позитивне обличчя) та незалежність в судженнях та діях (негативне обличчя). Лінгвістична ввічливість – це вміння вибудовувати комунікацію без загрози позитивному або негативному обличчю інших учасників спілкування. Робиться це з використанням стратегій позитивної (виявлення інтересу, співчуття, розуміння) та негативної (вибачення, применшення своїх проблем, непрямі прохання, песимізм стосовно своїх очікувань) ввічливості.

При цьому велике значення має соціальна дистанція між мовцями, ієрархія та рівноправність.

На думку багатьох, знайомство з теорією ввічливості П. Браун та С. Левінсона дає базу для розуміння того, чому саме такий вибір лінгвістичних засобів робиться носієм мови у тій або іншій ситуації спілкування, чому дистанція влади та статусу компенсується підкресленою ввічливістю, а близькі один одному люди дозволяють собі ігнорувати гарні манери, чому в англomовному спілкуванні є традиція зменшувати категоричність власної думки, та чому ввічливе прохання не повинно бути дуже прямим та наполегливим. Теорія ввічливості П. Браун та С. Левінсона дає цілісне розуміння принципів англomовної лінгвокультури та підґрунтя для вибору засобів спілкування тими, для кого англійська є другою мовою спілкування, тож вважаємо доцільним знайомство з цією теорією в курсі вивчення англійської мови.

References

1. Canale, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. *Applied Linguistics*, 1, 247 p.
2. Brown, P. (1987). *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press, 345 p.
3. Goffman, E. (1972). On Face Work: Analysis of Ritual Elements in Social Interaction. *Communication in Face-to Face Interaction*. Harmondsworth: Penguin. P.319–346.
4. Grice, H. P. (1975). Logic and Conversation. *Syntax and semantics*. New York: Academic Press. P. 41–58.
5. Holmes, J. (2006). *Politeness Strategies as Linguistic Variables*. Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand: Elsevier Ltd.
6. Hymes, D. (1972). *On Communicative Competence*. Sociolinguistics. Harmondsworth: Penguin, 253 p.
7. Pizziconi, B. (2006). *Politeness*, University of London, London: Elsevier Ltd.